

ТВОРЧЕСТВО МАРКА ДЖЕЙКОБСА

Хидоятова Гульноза Умедуллаевна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7181025>

Аннотация: Марк Джейкобс – американский дизайнер одежды и аксессуаров, с чьим творчеством знакомы в любом уголке мира. Основатель собственного бренда не боится смелых экспериментов..

Ключевые слова: мода, Основатель собственного бренда, ткань, текстиль, мировая арена, мировая мода и индустрия.

Марк Джейкобс – американский дизайнер одежды и аксессуаров, с чьим творчеством знакомы в любом уголке мира. Основатель собственного бренда не боится смелых экспериментов. Дизайнера сравнивают с царем Мидасом: какую бы деталь гардероба не родила фантазия Марка, каждому моднику тут же хочется ее заполучить.

Детство и юность

Знаменитый кутюрье – сын еврейской многодетной семьи, родился 9 апреля 1963 года в Нью-Йорке. Родители трудились агентами при театре. Когда мальчику исполнилось семь лет, умер отец, и беззаботное счастливое детство оборвалось. Мама ударилась в поиски нового мужа, меняя супругов как перчатки, за короткое время успела трижды сходить под венец.

Марк вместе с братом и сестрой оказались не у дел. Уже во взрослом возрасте модельер говорил в интервью, что, помимо нездорового стремления обрести личное счастье, родительница страдала психическим расстройством.

Помучившись в родительском доме, подросток ушел жить к бабушке по отцу, которая занимала роскошную квартиру в небоскребе Маджестик. Именно она положила начало творческой биографии Марка Джейкобса: бабушка привила мальчику вкус к шикарным, но практичным вещам, научила держать в руках спицы, создавая эксклюзивную вязаную одежду.

Марк окончил математическую школу, а в 15 лет влился в ряды студентов Высшей школы искусств и дизайна. Чтобы ближе познакомиться с модными веяниями, юноша параллельно работал в бутике авангардной одежды «Charivari». Здесь случилась судьбоносная встреча – Джейкобс начал общаться с Перри Эллисом, дизайнером, о котором ходили легенды. В тот момент Марк окончательно понял, что свяжет жизнь с модой, будет собственноручно творить красивую одежду

Мода

Марк начал подавать большие надежды в индустрии моды еще студентом. В 1984 году молодой человек стал обладателем награды от Честера Уэйнберга и Эллиса «Золотой наперсток», а вскоре был назван лучшим дизайнером года среди студентов. В это же время Джейкобс решил попробовать силы в создании собственной коллекции, презентовав модникам связанные вручную свитеры. «Проба пера» начинающего модельера вышла под маркой «The Sketchbook label» и получила одобрительные отзывы критиков.

Карьера стремительно набирала скорость. Молодого кутюрье после смерти кумира и наставника Перри Эллиса пригласили возглавить команду дизайнеров в компании «Perry Ellis», и здесь-то он по-настоящему развернулся, сумев громко заявить о себе миру. Коллекция одежды в стиле гранж, созданная для этого бренда, сделала Марка знаменитым.

Джейкобсу было тесно в рамках дома «Perry Ellis», энергии молодому человеку хватало и на другие проекты. Дизайнер объединил усилия с модельером Робертом Даффи - парочка явила миру новую компанию по производству одежды «Jacobs Duffy Designs Inc.».

С триумфом взойти на модный Олимп помогла и коллекция под собственным именем «Marc Jacobs label», которая в конце 80-х годов принесла мужчине невероятный успех. Марку даже присудили премию Совета американских модельеров – он стал самым молодым дизайнером, получившим эту награду. В 1989 году Джейкобс вместе с Даффи начали одевать дам, заняв руководящие посты в «Tristan Russo», компании, которая специализировалась на создании женских коллекций.

А спустя пять лет Марк порадовал модными новинками и мужчин, подарив им отдельную линию одежды. Однако впервые дизайнера обвинили в плагиате – в этой винтажной коллекции Оскар де ла Рента узрел подражание собственному раннему творчеству. Впрочем, модные критики разбили в пух и прах подозрения зубра дизайна, указывая на то, что Джейкобс не копирует, а удачно интерпретирует детали.

Подняться в карьере еще на ступеньку выше помогло знакомство с хозяином фирмы LVMH Бернаром Арно, который предложил Марку кресло директора и главного дизайнера французской компании «Louis Vuitton». Кутюрье с радостью согласился, с головой уйдя в творчество.

При создании коллекций сумок мастер сотрудничал с художниками Такаси Мураками, Ричардом Принсом и даже рэпером Канье Уэстом. Прибыль модного дома «Луи Виттон» стремительно росла, уже в первый год работы

Джейкобса увеличилась в три раза. Значимым достижением Марка как дизайнера сумок стала модель «Marc Jacobs Stam bag», придуманная специально для канадской манекенщицы и фотомодели Джессики Стэм. В годы сотрудничества с «Louis Vuitton» модельер продолжал корпеть над новыми коллекциями одежды и не только. К 2006 году он уже владел 60 бутиками, выпустил под своим брендом несколько ароматов духов, очков, обуви и одну линию часов. Идеи дизайнера иногда носили характер акций. Так, дважды Марк создавал серию футболок, на которых красовались обнаженные медийные личности – в знак поддержки борьбы с меланомой. К талантливому кутюрье с удовольствием обращались с заказами звезды кино и телевидения. Среди клиентов Анна Винтур, Кристи Тарлингтон, Наоми Кэмпбелл и другие. Джейкобс шил костюмы для парижского балета «Amoveo».

Марк Джейкобс сейчас

Сейчас компания «Marc Jacobs» включает три направления – молодежную марку «Marc by Marc Jacobs», детскую «Little Marc» и линию прет-а-порте «The Marc Jacobs Collection». Бренд имеет официальный сайт, на котором можно заказать любые модные новинки. Дом моды и парфюмерии «Marc Jacobs» также имеет сеть магазинов с ароматами, аксессуарами и косметическими услугами.

Список литературы:

1. MacFarquhar, Neil Oscar night dress put Elie Saab on the map (англ.). SFGATE (5 мая 2002). Дата обращения: 15 декабря 2020.
2. Putz, Ulrik Libanons Designer Elie Saab: Mission Mode (нем.) (недоступная ссылка). Spiegel Online (2 ноября 2007). Дата обращения: 24 февраля 2013. Архивировано 14 октября 2008 года.
3. MacFarquhar, Neil. An unlikely couturier from an unlikely 'Paris' (27 апреля 2002). Архивировано 21 июля 2019 года. Дата обращения 3 апреля 2021.
4. Elie Saab (недоступная ссылка). The Fashion Model Directory. Дата обращения: 24 февраля 2013. Архивировано 22 апреля 2016 года.
5. Elie Saab (недоступная ссылка). Vogue Australia. Дата обращения: 24 февраля 2013. Архивировано 19 февраля 2017 года.

